

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 497 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anjon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормухматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarni korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Mahtabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Маждид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Финансовое моделирование устойчивых стратегий: роль esg-факторов в оценке стоимости предприятия	422
Юлдошева Гулноза Абдинабиевна	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
Germaniyaning deutsche banki va buyuk britaniyaning barclays banki xizmatlar amaliyoti va uni o'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari	432
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	

Bandlik va ayollar tadbirkorligi.....	477
Ibodullayeva M.S.	
Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	
Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri.....	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	

AHOLINI ISH BILAN TA'MINLASHDA QISHLOQ AHOLISINI MEHNAT SALOHİYATIDAN FOYDALANISH

Noiba Qodirova Maxmud qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Samarqand filiali assistenti

ORCID: 0009-0001-4583-8195

noibaqodirova9@gmail.com

Annotatsiya: Taqdim etilgan tadqiqotda qishloq aholisining bandligi va unga ta'sir etuvchi asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha rasmiy statistik ma'lumotlar tizimlashtirilgan hamda tahlil qilingan. Qishloq iqtisodiyotini har tomonlama diversifikatsiya qilish, fermerlik faoliyatini kengaytirish, shuningdek, qishloqlarda bandlik va yakka tartibdagi tadbirkorlikning muqobil shakllarini qo'llab-quvvatlash aholi bandligining umumiy darajasidagi pasayish bilan bog'liq salbiy tendensiyalarni yumshatish hamda aholining qo'shimcha daromad olish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: qishloq mehnat bozori, iqtisodiy faol aholi, ijtimoiy, iqtisodiy, mexanizm, ishsizlik, ish bilan bandlik, ishchi kuchiga talab, ishchi kuchi taklifi.

Abstract: The official statistical data on rural employment and the main indicators influencing it have been analyzed. Comprehensive diversification of the rural economy, support for farming, and alternative forms of employment and self-employment in rural areas will help mitigate the negative trends in the decline of overall employment levels and provide additional income.

Key words: rural labor market, economically active population, social, economic, mechanism, unemployment, employment, labor demand, labor supply.

Аннотация: В представленном исследовании систематизированы и проанализированы официальные статистические данные занятости сельского населения и основные показатели на нее влияющие. Всесторонняя диверсификация сельской экономики, поддержка фермерства и альтернативных форм занятости и самозанятости на селе позволят сгладить негативные тенденции снижения общего уровня занятости и получить дополнительный доход.

Ключевые слова: сельский рынок труда, экономически активное население, социальный, экономический, механизм, безработица, занятость, спрос на рабочую силу, предложение рабочей силы.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida aholi daromadlarini oshirish va kambag'allik darajasini qisqartirish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, bu jarayonda qishloq aholisiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bugungi kunda qishloq aholisini ish bilan ta'minlash va ishsizlikni kamaytirish masalasi ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida o'z yechimini topishi kerak bo'lgan, chuqur tadqiqot va tahlilni talab qiluvchi muhim yo'nalish hisoblanadi.

2015-yil BMT Bosh Assambleyasining 70-sessiyasida 2030-yilgacha mo'ljallangan barqaror rivojlanishning 17 ta global maqsadi qabul qilingan edi. Ushbu maqsadlarning eng birinchisi va dolzarbi — "Kambag'allikni yo'qotish" ("No Poverty") deb nomlanadi. Ana shu asosda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 20-oktabrdagi "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilingan.

Mazkur yo'nalishda qator amaliy ishlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda. Jumladan, Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da qishloq xo'jaligi xodimlarining daromadlarini ikki barobarga oshirish zarurligi alohida ta'kidlab o'tilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Qishloq aholisini ish bilan ta'minlash va ishsizlikni kamaytirish murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisa sifatida ko'p qirrali tadqiqotni talab qiladigan jarayondir. Bu boradagi ilmiy tahlillarni olib borishda ish bilan ta'minlashning umumiy qonuniyatlari, tamoyillari va konsepsiyalarini hisobga olish, ularga tayanish zarur.

Mazkur masala bo'yicha mamlakatimizda ilmiy izlanishlar olib borgan tadqiqotchilar qatorida Xomitov K.Z.ning "Qishloq aholisini ish bilan ta'minlashning samarali ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlari" mavzusidagi, shuningdek, Alimov O.D.ning "Qishloq hududlarida aholi daromadlari holati va oshirish istiqbollari" mavzusidagi maqolalarini alohida ta'kidlash mumkin.

Xorijiy tadqiqotchilardan esa Soskiyev E.A.ning "Qishloq xo'jaligi sohasiga kadrlar yetkazib berish va ish bilan ta'minlash muammolari" mavzusidagi hamda dotsent Fedotova M.Yu.ning "Qishloq aholisi bandligi va qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini mehnat resurslari bilan ta'minlanganligi" mavzusidagi ilmiy ishlari ushbu yo'nalishdagi dolzarb masalalarga bag'ishlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Qishloq joylarda ishchi kuchiga talab va taklifni muvofiqlashtirishning ijtimoiy va iqtisodiy mexanizmlarini o'rganishda hududlarning ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy holatini ham hisobga olish zarur. Tadqiqot davomida empirik va eksperimental tadqiqot usullaridan foydalanilgan bo'lib, qishloq aholisini ish bilan ta'minlash jarayonida optimal yechimlarni ishlab chiqish yo'llari o'rganilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mehnat — insonning aqliy va jismoniy mehnat qilish qobiliyatlari yig'indisi bo'lib, u jamiyatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchini tashkil etadi. Qishloq xo'jaligi sohasida ishchi kuchi talab va taklifini muvofiqlashtirishda davlat asosiy rag'batlantiruvchi va tartibga soluvchi chora-tadbirlarni amalga oshiruvchi subyekt sifatida qatnashadi.

O'zbekistonda aholi soni 36,8 million kishidan oshgan bo'lib, bu Markaziy Osiyo mintaqasida yashovchilarning yarmiga teng. Tahlillarga ko'ra, 2030-yilda respublika aholisi 40 million kishiga yetadi.

Mehnatga bo'lgan talab ko'rsatkichlarini o'rganish bevosita korxonalar va tashkilotlardan to'plangan ma'lumotlar asosida quyidagi yo'nalishlar bo'yicha amalga oshirilmoqda:

hisobot davridagi bo'sh ish o'rinlari soni (kerakli xodimlar);

yil boshidan boshlab band bo'lgan bo'sh ish o'rinlari;

hisobot yili oxiridagi bo'sh ish o'rinlari (kerakli xodimlar) soni;

yilning yaqin kelajagida qo'shimcha yaratilishi kutilayotgan ish o'rinlari soni.

Statistik axborotlar mazkur ko'rsatkichlar asosida ishchi kuchiga bo'lgan qo'shimcha talab va taklif o'rtasidagi nisbatni aniqlashda qo'llaniladi.

O'zbekistonda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot (YaIM) 2024-yilda 3 209 AQSh dollariga yetishi kutilmoqda. Bu holatda, bir kishining hissasiga to'g'ri keladigan oylik o'rtacha daromad 267,4 dollarni tashkil etadi. Har yili mamlakatimizda o'rtacha oylik ish haqlari 10 foiz atrofida o'sib bormoqda. Bu esa aholi daromadlarining ortib borishini ta'minlamoqda.

O'zbekiston aholisi tarkibi juda yosh bo'lib, 30,1 foizini 14 yoshgacha bo'lganlar tashkil etadi. Aytaylik, 5 yildan so'ng ushbu yosh toifasining katta qismi mehnatga layoqatli yoshlar safiga qo'shiladi. Aniq hisob-kitoblarga ko'ra, 30,1 foiz — 10 668 672 kishiga teng bo'lib, bu esa kelajakda yangi ish o'rinlari yaratishga bo'lgan ehtiyoj keskin ortishini bildiradi.

Jahon banking hisob-kitoblariga ko'ra, 2020-yilda O'zbekiston Respublikasining xarid qobiliyati pariteti (XQP) bo'yicha YaIM hajmi 264,7 milliard AQSh dollarini tashkil etgan. 2021-yilda esa O'zbekiston YaIMi 734,6 trillion so'mga teng bo'lgan. Bu miqdor o'sha yilgi o'rtacha valyuta kursi bo'yicha hisoblanganda, 69,23 milliard dollarga teng bo'lgan. Shu yili aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM 1 983 AQSh dollarini tashkil etgandi.

2021-yilda iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha YaIM tarkibining 26,9 foizi qishloq xo'jaligi sohasiga to'g'ri kelgan. Demak, qishloq aholisining ish bilan bandligini ta'minlashda ishchi kuchiga bo'lgan ehtiyojni oshirish hamda ishchi kuchi taklifini samarali yo'naltirishda ijtimoiy va iqtisodiy mexanizmlar asosiy vosita hisoblanadi (1-jadval).

1-jadval. Qishloq joylarida aholini ish bilan ta'minlashning iqtisodiy-ijtimoiy mexanizmlari

Ijtimoiy mexanizmlar	Iqtisodiy mexanizmlar
Qishloq mehnat bozorida past raqobatbardoshlikka ega aholi guruhlarini kasbga tayyorlash va qayta tayyorlash tizimini shakllantirish	Qayta ishlash sanoati va ijtimoiy infratuzilma korxonalarida yangi ish o'rinlari yaratgan korxonalariga soliq va kreditlar bo'yicha imtiyozlar berish
Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholining ish bilan bandligiga ko'maklashish	Kichik biznes subyektlari, ayniqsa, oilaviy tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan iqtisodiy qo'llab-quvvatlash
Ishsizlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash	Kichik biznes subyektlarini imtiyozli kreditlash bo'yicha shart-sharoitlarni yaratish
Ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarni ishga joylashtirish bo'yicha kvotali ish o'rinlarini shakllantirish	Qishloq joylarda ish bilan bandlikni zamonaviy turlaridan unumli foydalanish
Ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish	Qishloq xo'jaligida intensiv rivojlanishni ta'minlashga yo'naltirilgan yangi ish o'rinlarini shakllantirish
Qishloq joylarida ish o'rinlari tuzilishi va sifat o'zgarishining moslashuviga ko'maklashish	Qishloq joylarda yakka tartibdagi mehnat faoliyatini rag'batlantirish
Yollanma bajariladigan ishlarga qo'yiladigan talabga ishchi kuchining sifat tarkibi muvofiqligini ta'minlash	Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi va qayta ishlash sanoatining asosiy mahsulotlarini eksport qilishni qo'llab-quvvatlash
Mehnat bozorida turg'un talab mavjud bo'lgan kasblarga o'qitish va qayta o'qitish	Tuman bandlikka ko'maklashish markazlari faoliyatini takomillashtirish
Tashqi va ichki mehnat migratsiyasini ijtimoiy rag'batlantirish	

Aholini ish bilan ta'minlashning samarali ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmi o'z xususiyatlariga ko'ra, ishchi kuchiga talab va taklifni shakllantiruvchi elementlar majmuasidan iboratdir. Bandlikni oshirishga qaratilgan samarali ijtimoiy-iqtisodiy mexanizm – bu ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklif nisbatlariga muayyan ta'sir ko'rsatuvchi, uni mazmunan to'ldiruvchi ijtimoiy-iqtisodiy shakllar va omillar yig'indisidan tashkil topadi.

Ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklifni tartibga solishning iqtisodiy mexanizmi qisqa yoki o'rta muddatli rejalashtirish elementlariga muvofiq holda taktik ahamiyat kasb etadi. Mehnat bozorini tartibga solish mexanizmi doimiy o'zgarib borayotgan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga moslashishi, aniq tartibga solish usullarini tanlash, hamda mehnat bozori kon'yunkturasi bilan kelib chiqib, belgilangan vazifalarni ustuvorlik bilan hal qilish imkonini berishi lozim.

Ushbu masalalarga yechim topish uchun quyidagi ko'rsatkichlar aniqlanishi zarur:

- qishloq xo'jaligi sohasida band aholining yoshi;
- qishloq iqtisodiyotida ayollar va yoshlarning ishtirok etish sohalari;
- milliy iqtisodiyotda qishloq aholisining ulushi.

Demografik ko'rsatkichlarning shaffofligi va yildan-yilga o'zgaruvchanligini hisobga olish bu muammolarni bartaraf etishda muhim ahamiyatga ega.

Jahon bankining tahliliy prognozlariga ko'ra, 2050-yilga kelib O'zbekistonda suvga bo'lgan talab 59 kub kilometrdan 62–63 kub kilometrgacha oshadi, mavjud suv resurslari esa 57 kub kilometrdan 52–53 kub kilometrgacha kamayadi. Bu esa joriy suv tanqisligini 2 kub kilometrdan 11–12 kub kilometrgacha oshirib, besh baravar kuchaytiradi. Ichimlik suvi ta'minotidagi asosiy xavflar — chuchuk suv taqchilligi, foydalanishdagi raqobat, ifloslanish va qurg'oqchilik holatlaridir. Ayniqsa, qishloq xo'jaligida suv tejamkor texnologiyalar qo'llanilmagan holda foydalanilayotgani mavjud suv zaxiralarining kamayishiga olib kelmoqda.

Qishloqlarda yashovchi aholining ishsizlik va ish haqi bandligiga ta'sirini o'lchash maqsadida, barcha tanlab olingan so'rovlar asosida tuzilgan birlashtirilgan ma'lumotlar to'plamida erkaklar va ayollar uchun logistik regressiya modeli alohida baholanadi.

Qishloq joylarda mehnat bozorining erkin shakllanishini ta'minlash uchun quyidagi chora-tadbirlar muhim hisoblanadi:

- qishloq hududlaridagi, jumladan, qishloq xo'jalik korxonalaridagi mehnat resurslarining umumiy miqdori va tarkibini aniqlash;
- mehnat resurslari taklifini va hududdagi barcha tadbirkorlik subyektlarining ularga bo'lgan talabini tarkibiy jihatdan baholash;
- erkin mehnat bozorini shakllantirish va uning samarali faoliyat yuritishini ta'minlovchi ijtimoiy-iqtisodiy mexanizmlarni ishga solish;

- qishloq mehnat resurslarining maqsadga muvofiq bandligini ta'minlashga ko'maklashish;
- mehnat bilan band bo'lmagan fuqarolar sonini aniqlash, ularning malakasini oshirish, qayta tayyorlash va ijtimoiy-iqtisodiy himoyasini ta'minlash;
- erkin mehnat bozorini faollashtiruvchi yarmarkalar va boshqa tadbirlarni tashkil qilish va ularning samarali o'tkazilishini yo'lga qo'yish;
- mehnat bozori rivojini ta'minlovchi resurslarni aniqlab, ularni samarali va maqsadli sarflash.

Qishloq joylarda mehnat bozorini oqilona tashkil etish va samarali boshqarish uchun hududlarning ijtimoiy, iqtisodiy va demografik xususiyatlarini inobatga olish zarur. Uzoq muddatli prognoz ma'lumotlariga ko'ra, mavjud muammolarni hal etish qishloq aholisining kasbiy tarkibi, professional mutaxassislar soni, ularning yashash va mehnat sharoitlarini yaxshilash bilan bog'liq. Mazkur qatlam uchun hududlarda maxsus madaniyat va kasb-hunar markazlarini tashkil etish, shuningdek, qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish muhim yechimlardan biridir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligi sohasi asosiy tarmoqlardan biri hisoblanib, uning ishlab chiqarish salohiyatini oshirish, raqobatbardoshligini ta'minlash, ish o'rinlarini ko'paytirish va ekologik barqarorlikka erishish ustuvor yo'nalishlardan biridir.

Qishloq hududlarida ishonchli infratuzilma obyektlarining yetarli emasligi asosiy ijtimoiy xizmatlar, bozorlar va ish imkoniyatlaridan foydalanish imkoniyatlarini cheklamoqda. Bu holat ko'pincha mahalliy aholining majburiy migratsiyasiga olib kelmoqda. Aholiga yangi ish o'rinlari yaratishda qishloq xo'jaligi sohasiga yo'naltirilgan investitsiyalar, malaka oshirish va kasbga tayyorlash dasturlari, ob-havo bashoratiga asoslangan rejalashtirish, uzoq muddatli davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlari muhim rol o'ynaydi.

Qishloq iqtisodiyotini har tomonlama diversifikatsiya qilish, fermerlik faoliyati va qishloqlarda yakka tartibdagi hamda kichik biznes shakllarini qo'llab-quvvatlash orqali aholi bandligi darajasidagi salbiy tendensiyalarni yumshatish, shuningdek qo'shimcha daromad manbalarini yaratish mumkin.

Tadqiqotimiz natijalariga ko'ra, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

Qishloq aholisini ish bilan ta'minlash jarayonini saqlab qolish va tizimli ravishda mustahkamlab borish lozim;

Ijtimoiy moliyaviy institutlarni — xususan, ayollar guruhlari va ish o'rinlari yaratuvchi kichik va o'rta korxonalarini qishloq joylarda rag'batlantirish zarur;

Qishloq hududlarini to'laqonli energiya bilan ta'minlash hamda qayta tiklanuvchi energetika manbalarini joriy etishni qo'llab-quvvatlash muhim;

Qishloq xo'jaligini hududlarda modernizatsiya qilish keyingi yillarda ustuvor yo'nalish sifatida belgilanishi kerak;

Fermer xo'jaliklariga arzon foizli kreditlar ajratilishi, bu jarayonda davlatning uyushqoqlik bilan mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi talab etiladi;

Qishloq infratuzilmasini rivojlantirish orqali hududlar o'rtasida tajriba almashinuvi, innovatsiyalarni tatbiq etish, oziq-ovqat zanjirida sifatli mahsulot ishlab chiqarish ustuvorlik sifatida qaralishi kerak;

Qishloq joylarida ishlashni rag'batlantiruvchi muhit yaratish, turli ko'nikmalar va imtiyozlar tizimini shakllantirish lozim;

Fermerlar qishloq xo'jaligini diversifikatsiya qilib, bog'dorchilik, organik dehqonchilik kabi yangi yo'nalishlarni o'zlashtirishlari kerak;

Mahsulot xavfsizligi va turlilikni oshirish orqali qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish salohiyatini kengaytirish, shu orqali yangi ish o'rinlarini yaratish muhim;

Yirik fermer xo'jaliklarini ko'paytirish va qishloq xo'jaligini bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish zarur;

Ishlab chiqarish tarkibini takomillashtirish va moddiy-texnik bazani mustahkamlash orqali tadbirkorlikning turli shakllarini rivojlantirish lozim;

Ijtimoiy sohalarni yaxshilash orqali barqaror yashash sharoitlarini ta'minlash, natijada qishloq aholisi o'z hududida ishlashi uchun real imkoniyatlar yaratish kerak.

Shu bois, agar qishloq hududlarida yashash darajasi va aholi daromadlari oshirilsa, shaharlarga ko'chib ketgan muhojirlarning qishloqlarga qaytishi ta'minlanadi va ularning iqtisodiy faoliyati milliy iqtisodiyotda yanada muhim o'rin egallaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Q.X. Abdurahmonov, N.T. Shoyusupova. Aholi ish bilan bandligi. O'quv qo'llanma. — Toshkent: 2011.
2. Постнова М.В., Смирнова Е.А., Александрова Н.Р. Специфика занятости сельского населения региона и факторы ее определяющие. // Экономика труда, 2020.

3. Sh.R. Xolmo'minov. Mehnat bozori iqtisodiyoti. Darslik. – Toshkent: 2021. – 160 b.
4. G'.A. Samatov, I.B. Rustamova, U.A. Sheripbayeva. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmenti. – Toshkent: 2012. – 346 b.
5. 'P. Umrzoqov, A.J. Toshboyev, J. Rashidov, A.A. Toshboyev. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti va menejmenti. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2008. – 268 b.
6. N.J. Nurmatov, O.A. Ro'ziyev, J.Q. Gulmatov, S.R. Berdiyev. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma. – Toshkent: 2011. – 304 b.
7. O. Murtazayev, A.Q. Ismoilov. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. – Toshkent: Mehnat, 2003.
8. M.Q. Pardayev, I.T. Abdukarimov, B.I. Isroilov. Iqtisodiy tahlil. – Toshkent: Mehnat, 2004.
9. R.X. Ergashev. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. Darslik. – Toshkent: Extremum Press, 2011.
10. A. Abdug'aniyev, A.A. Abdug'aniyev. Qishloq xo'jaligi iqtisodi. – Toshkent: O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti, 2004.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
